

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТИПА ПОДВОЯ И СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЕРСИКА

Исроилов Мирносир Мирсултонович

(Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева, Ташкент, Узбекистан)

Намозов Ихтиёр Чориевич

Профессор кафедры «Плодовое виноградарство», (д-р с.-х. наук)
Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239668>

Аннотация. В статье приведены результаты комплексного исследования влияния генотипа подвоя и биологических особенностей привоя на выход и товарные качества саженцев персика. Проведен сравнительный анализ эффективности использования семенных (сеянец персика, миндаля) и клоновых (GF677, Garnem) подвоев. Установлено, что клоновый подвой GF677 обеспечивает максимальный выход стандартных саженцев (93,5%), что коррелирует с данными других исследователей о высокой эффективности вегетативно размножаемых подвоев. Выделены перспективные сорта (Инжирный новый, Биг Банг), демонстрирующие высокий адаптивный потенциал. Результаты обсуждены в контексте современных тенденций интенсификации садоводства и экономической целесообразности.

Ключевые слова: персик, питомниководство, клоновые подвои, GF677, Garnem, окулировка, выход саженцев.

Abstract. This article presents the results of a comprehensive study examining the influence of rootstock genotype and scion biological characteristics on the yield and commercial quality of peach seedlings. A comparative analysis of the effectiveness of seed (peach and almond seedlings) and clonal (GF677, Garnem) rootstocks was conducted. It was found that the clonal rootstock GF677 provides the highest yield of standard seedlings (93.5%), which correlates with data from other researchers demonstrating the high efficiency of vegetatively propagated rootstocks. Promising cultivars (Inzhirny Novyi, Big Bang) demonstrating high adaptive potential are identified. The results are discussed in the context of current trends in horticultural intensification and economic feasibility.

Keywords: peach, nursery, clonal rootstocks, GF677, Garnem, budding, seedling yield.

Введение. Современное плодоводство переживает этап глубокой технологической трансформации, направленной на интенсификацию производственных процессов. В этом контексте оптимизация технологий производства посадочного материала, как справедливо отмечает С.В. Гавриленко [2], является фундаментальной основой для создания высокопродуктивных насаждений косточковых культур. Традиционные методы размножения, базирующиеся исключительно на семенных подвоях, зачастую не обеспечивают необходимой однородности и скороплодности садов, что диктует необходимость поиска и внедрения новых сорто-подвойных комбинаций.

Особый научный и практический интерес представляет изучение клоновых подвоев зарубежной селекции в сравнении с районированными семенными подвоями. Как указывают в своих исследованиях В.В. Танкевич и соавторы [4], экономическая эффективность выращивания саженцев на клоновых подвоях может существенно превосходить традиционные аналоги за счет повышения выхода стандартной продукции и улучшения её качественных характеристик. Целью настоящей работы являлась сравнительная оценка биометрических показателей и выхода саженцев персика различных сортов на семенных и клоновых подвоях.

Материалы и методы исследований. Экспериментальная работа проводилась в условиях питомника с использованием общепринятых методических рекомендаций по сортоизучению плодовых культур. Объектами исследования выступали подвои различного генетического происхождения: генеративные (Сеянец персика, Сеянец миндаля) и вегетативные межвидовые гибриды (GF677, Garnem). В качестве привоя использовались пять сортов персика и нектарина: Биг Банг, Лола, Красный Москва, Инжирный новый, Нектарин красный.

Агротехника в опытных вариантах соответствовала современным стандартам питомниководства. При проведении окулировки учитывались рекомендации Т.С. Чакалова и А.И. Попова [5], подчеркивающих важность оптимальных сроков и способов прививки для обеспечения высокой приживаемости глазков в специфических климатических условиях. Объем выборки составил 4500 растений для каждого типа подвоя и 3600 растений для каждого сорта.

Результаты исследований и их обсуждение

Влияние подвоя на выход посадочного материала. Анализ полученных данных (таблица-1) свидетельствует о существенной

вариабельности показателей выхода саженцев в зависимости от типа подвоя. В частности, контрольный вариант (Сеянец персика) продемонстрировал выход саженцев на уровне 87,7% (3948,1 шт.), при доле первосортного материала 79,2%. Данный результат, хотя и является удовлетворительным, уступает показателям клоновых подвоев.

Наибольшую эффективность в опыте показал подвой GF677. Выход саженцев на данном подвое достиг 93,5% (4207,9 шт.), при этом выход саженцев I класса составил 83,6%. Полученные нами данные находят подтверждение в работах Г.А. Куку и др. [3], которые, изучая клоновые подвои в условиях Молдовы, также отмечали высокую продуктивность и адаптивность GF677. Высокая энергия роста и отличная совместимость данного подвоя позволяют минимизировать количество нестандартных саженцев, доля которых в нашем опыте составила всего 3,3%.

Таблица-1

Распределение выращенных саженцев персика по стандартам качества в различных

Название подвоев персика	Кол-во закулированных растений, шт.	Кол-во выращенных саженцев, шт.	Доля, в процентах	Кол-во саженцев I класса, шт.	Доля, в процентах	Кол-во саженцев II класса, шт.	Доля, в процентах	Кол-во нестандартных саженцев, шт.	Доля, в процентах
Сеянец персика (st.)	4500	3948,1	87,7	3125,2	79,2	652,6	16,5	170,3	4,3
Сеянец миндаля	4500	3768,4	83,7	2765,5	73,4	746,3	19,8	256,6	6,8
GF677	4500	4207,9	93,5	3519,8	83,6	548,8	13,0	139,3	3,3
Garnem	4500	4007,0	89,0	3249,4	81,1	574,5	14,3	183,1	4,6

Таблица-2

Распределение выращенных саженцев персика по стандартам качества в различных сортах

Название сортов персика	Кол-во закулированных растений, шт.	Кол-во выращенных саженцев, шт.	Доля, в процентах	Кол-во саженцев в I класса, шт.	Доля, в процентах	Кол-во саженцев в II класса, шт.	Доля, в процентах	Кол-во нестандартных саженцев, шт.	Доля, в процентах
Биг Банг	3600	3184,5	88,5	2612,4	82,0	448,6	14,1	123,5	3,9
Лола	3600	3131,0	87,0	2381,4	76,1	577,9	18,5	171,7	5,5
Красный Москва	3600	3171,8	88,1	2456,1	77,4	548,7	17,3	167,0	5,3
Инжирный новый	3600	3256,8	90,5	2711,4	83,3	419,4	12,9	126,0	3,9
Нектарин красный	3600	3187,3	88,5	2498,6	78,4	527,6	16,6	161,1	5,1

Подвой Garnem занял промежуточное положение с выходом 89,0%, также опередив семенные подвои. В то же время, использование Сеянца миндаля оказалось наименее эффективным (выход 83,7%, доля I класса – 73,4%). Это коррелирует с выводами А.Ю. Бендовой и др. [1], указывающих на сложности размножения персика и необходимость тщательного подбора компонентов прививки в зависимости от почвенно-климатических условий зоны. Низкие показатели на сеянцах миндаля могут свидетельствовать о недостаточной физиологической совместимости или более высокой чувствительности к факторам стресса в период вегетации.

Оценка сортовых особенностей. Изучение влияния сортового компонента (таблица-2) показало, что генетические особенности привоя играют не менее важную роль. Лидером по выходу саженцев стал сорт Инжирный новый (90,5% общего выхода, 83,3% – I класс). Высокие показатели также продемонстрировали сорта Биг Банг и Нектарин красный (88,5%).

Стоит отметить, что сорт Лола, несмотря на приемлемый общий выход (87,0%), характеризовался наихудшей качественной структурой: доля саженцев II класса достигла 18,5%, а нестандартных — 5,5%. Такие сортовые различия необходимо учитывать при планировании производства, так как они напрямую влияют на экономику питомника.

Выводы

1. Результаты исследований убедительно доказывают преимущество использования клоновых подвоев в технологии производства саженцев персика. Подвой GF677 обеспечил максимальный выход стандартных саженцев (93,5%), подтверждая данные [3, 4] о его высокой технологичности.

2. Применение семенных подвоев, особенно сеянцев миндаля, сопряжено с риском снижения выхода качественного посадочного материала (до 73,4% саженцев I класса), что требует пересмотра подходов к выбору подвоев для интенсивных садов.

3. Выявлена высокая зависимость выхода саженцев от помологического сорта. Сорта Инжирный новый и Биг Банг рекомендованы для широкого размножения как наиболее рентабельные в питомнике.

Внедрение в производство комбинаций на основе клоновых подвоев (GF677, Garnem) позволит, согласно выводам [2, 4], существенно повысить экономическую эффективность отрасли питомниководства.

Использованная литература:

1. Бендова А. Ю., Барайщук Г. В., Дегтярев А. И. Размножение персика в условиях южной лесостепной зоны Омской области // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2024. – №. 1 (53). – С. 16-25.
2. Гавриленко С. В. Оптимизация элементов технологии производства посадочного материала косточковых культур с использованием клоновых подвоев. Дис. – 2008.
3. Куку Г. А. и др. Изучение некоторых клоновых подвоев для персика в условиях Молдовы // Современные сорта и технологии для интенсивных садов. – 2013. – С. 133-134.
4. Танкевич В. В., Сотник А. И., Попов А. И. Экономическая эффективность выращивания саженцев персика на клоновых подвоях // "Магарач". Виноградарство и виноделие. – 2023. – Т. 25. – №. 3. – С. 271-275.
5. Чакалов Т. С., Попов А. И. Сравнительное изучение способов и сроков прививки персика в условиях Крыма // Селекция и сорторазведение садовых культур. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. 104-110.

